

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

MATIMURATOV Sag'ibay

O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali

Assistant o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7771756>

QORAQALPOG'ISTONGA ESTRADA JANRINING KIRIB KELISH TARIXI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada estrada janrining paydo bo'lishi va uning asoschilari, yo'nalishlari, o'zbek va qoraqalpoq musiqasiga kirib kelish tarixi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Undan tashqari bu estrada janrining bugungi kundagi rivoji uning bosqichma-bosqich takomillashuvi, estrada yo'nalishidagi to'garaklar va ansambllar, ularning ijrochi sozanda, xonandalari eng asosiysi kompozitorlari haqida so'z boradi.

Estrada yo'nalishida tashkil qilingan tanlov, festivallar va oliy va o'rta ta'lim yo'nalishlarida estrada bo'limlari, ixtisoslik yo'nalishlar ochilishi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Hozirgi kunda qoraqalpoq estrada san'atida o'z o'rini san'ati bilan ko'rsatib kelayotgan bir qancha xonanda va sozandalar mehnati haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: musiqa, estrada, skamarox, shpilma, janglyor, estrada, saxna, akrobatika, focus, balet, jaz, orkestr, teatr, miniatyura, janr, san'at.

АННОТАЦИЯ

В данной статье содержится информация о возникновении жанра эстрады и его основоположниках, тенденциях и истории его проникновения в узбекскую и каракалпакскую музыку. Кроме того, рассматривается развитие этого жанра эстрады сегодня, его постепенное совершенствование, кружки и ансамбли в направлении эстрады, исполняющие их музыканты, певцы и композиторы.

Приводится информация о конкурсах, организуемых в области эстрады, фестивалях, открытии эстрадных отделений и специальностей в сферах высшего и среднего образования. Также идет речь о творчестве нескольких певцов и музыкантов, которые в настоящее время своим творчеством показывают свое место в каракалпакском эстрадном искусстве.

Ключевые слова: музыка, эстрада, скамарох, шпильма, борец, Эстрада, сцена, акrobatika, фокус, балет, джаз, оркестр, театр, миниатюра, жанр, искусство.

ANNOTATION

This article contains information about the emergence of the pop genre and its founders, trends and history of its penetration into Uzbek and Karakalpak music. In addition, the development of this pop genre today, its gradual improvement, circles and ensembles in the direction of pop music, musicians, singers and composers performing them are considered.

Information is provided on competitions organized in the field of variety art, festivals, opening of variety departments and specialties in the fields of higher and secondary education. We also talk about the work of several singers and musicians, who currently show their place in the Karakalpak pop art with their work.

Keywords: music, stage, skamarokh, stud, wrestler, stage, stage, acrobatics, focus, ballet, jazz, orchestra, theater, miniature, genre, art.

Musiqa san'atining serqirra sohalarida turli janrlar mujassam etilgan. Ular orasida estrada janri o'zining boshqa klassik janrlardan alohida xususiyatlari bilan ajralib turadi. Estrada san'atining yosh avlod vakillari orasida tobora ommalashib borayotgani, ma'naviy qadriyatlarimizga yanada e'tibor kuchaytirishni talab etmoqda. Bugungi kunda o'zbek, qoraqalpoq Estrada san'ati sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. Ma'lumki, estrada so'zi (ispancha - taxtasupa), estrada san'ati - 1) keng ma'noda - ko'ngilochar, ommabop badiiy (abadiy, musiqiy, raqs, tomoshaviy va boshqalar) janr va shakllarning umumiy ifodasi; 2) tor ma'noda - sahnaviy professional san'at turi [7, B.30].

Rossiya va boshqa ba'zi mamlakatlarda Estrada Angliyada myuzikxoll, Fransiyada varyete, kafeshantan, kabare, AQShda shou, revyu kabi atamalar bilan yuritiladi. Estradaning kelib chiqishi xalq og'zaki ijodi bilan bog'liq bo'lsada, u muayyan (tijorat ommabop) san'at turi sifatida XIX asrda Yevropa yirik shaharlarining demokratik ijtimoiy madaniy muhitida yuzaga kelgan [2, B.5].

Estradaning asosiy shakli - maxsus joylarda, muntazam ravishda o'tkaziladigan Estrada konsertidir. U bir nechta (yoki yakka) artist (so'z ustasi, xonanda, raqqos, aktyor va boshqalar)ning badiiy tugal, turfa mazmundagi kichik chiqishlaridan iborat bo'lib, ifoda vositalarining lo'nda va yorqinligi, o'ziga xosligi, ishtirokchilarning tomoshabin bilan bevosita muloqotda bo'lishi bilan ajralib turadi. Estrada tomoshalari ba'zan konferensiya birlashtirgan mavzuli dastur asosida tuziladi. Yevropada Estrada tomoshalari dastlab kafe va restoranlarda, keyinchalik moslashtirilgan teatr binolari va boshqalar joylarda o'tkazilgan. Ularda so'z ustalari, qo'shiqchilar, raqqos va raqqosalar, shuningdek, akrobat, ko'z bog'lovchilar ishtirok etgan. Hozirda estrada sahnalarida monolog, felyeton, hajviy hikoya kabi nutq janrlari, Estrada (milliy, bal va boshqalar) raqs, kuplet va Estrada qo'shig'i, ko'pgina sirk turlari (akrobatika, jonglyorlik, fokus va boshqalar), teatr miniatyurasi, qo'g'irchoqbozlar chiqishlari, pantomima va boshqalar mavjud.

Estrada tushunchasi juda boy tarixga ega bo'lib, o'zining ildizlari bilan o'tmishda rivojlanib Misr, Gresiya, Rim madaniyatida rivojlana boshlagan. Estrada janrining rivojlanish yo'liga qarasa, uning elementlari ko'chmanchi-Rossiyaning komediyali skomoroxlari (ko'chmanchi rus aktyorlari), Germaniyaning shpilmanlari (nemis tilli davlatlarning ko'chmanchi aktyorlari), Fransiyaning janglyorlari, Polshaning franklari (polyak matn o'qish metodi), O'rta Osiyoning masqarabozlari ko'rinishida ham gavdalanadi. XI asrning oxirida Fransiyada trubadurlar (she'r yaratuvchi havaskorlar) harakati yangi jamiyatning asoschilaridan biri hisoblanadi. Bu janrning ommabop bo'lishida massalik xarakter katta ahamiyatga ega. O'rta asrlarda barcha karnaval artistlari spektakllarda o'ynamagan, ko'rinishlarning bog'liqligi miniatyura bo'lib, ularda teatrdan ajratib turuvchi farqi ko'rinishlaridadir. Bu janr hozirgi davrda ham zamonaviy shou-biznesning bir-biridan ajralib turuvchi belgilari hisoblanadi. XVIII asrning oxirida tarixiy malumotlardan ma'lumki, chet el davralarida turli "music-xollar" (1850-1960-yillari keng tarqalgan qiziqtiruvchi janrdir), varate (yengil Estrada teatri), kabare (uncha katta bo'lmagan estradali restoran), ministrel-shou (XIX asrda amerikan xalq teatrining formasi) dam olish maskanlari paydo bo'la boshlagan [6, B.18].

XX asrga kelib bu janrning turli ko'rinishlari rivojlana boshlaydi, shulardan: raqs musiqasi, har xil qo'shiqlar, estrada simfonik orkestrlari uchun asarlar va vokal cholg'u ansambllari v.h.lar, bu janr xalq orasida yengil janr deb nomlanib ko'pchilikka tushunarli, qabul qilish yengil janr hisoblanadi. Ushbu janr O'zbek musiqasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. 1927-yili M.Kari-Yokubov tomonidan birinchi Davlat konsert-etnografik truppassi tashkil qilinib, u professional nomiga ega bo'lgan ilk o'zbek Estrada jamoasi hisoblanadi [3, B.28].

Bu jamoa estrada qo'shiq, raqs, nutq madaniyatlarini ilk namunalarini olib kirgan. O'zbekistonda (boshqa Sharq mamlakatlarida bo'lgani kabi) estradaning rivojlanishi quyidagi ko'rinishlarda bo'lgan: bir tomondan unda an'anaviy san'at namunalari sahna talablariga moslashtirib o'zgartirilgan (mas, Tamaraxonim va M.Qoriyoqubov ijrosidagi xalq sahna talqinlari, Yusufjon qiziqchi askiya an'alariga asoslangan chiqishlari va boshqalar) yoki milliy janrlar negizida yangi sahna turlari yaratilgan (M.Turg'unboeva Usta Olim bilan birgalikda ijod qilgan "Paxta", "Pilla kabi ommaviy sahna raqslari). Ikkinchi tomondan O'zbekiston estradasi chet el san'ati shakl va uslublari (masalan: jaz, estrada orkestri, myuzikxoll)ni o'zlashtirishi bilan boyidi. 1956-yildan O'zbek estrada teatri, keyinchalik O'zbek davlat estrada birlashmasi (1996-yilgacha) faoliyat ko'rsatgan [1, B.291].

Shu qatori XX asrning 60-yillarida Qoraqalpoq musiqa madaniyatining rivojlanishida sezilarli darajada o'zgarishlar ro'y berdi. Shu yillari qoraqalpoq san'atida Estrada janrining dastlabgi qadamlari qo'yila boshlaydi. 1967-yili Davlat filarmoniyaga yosh mutaxasislardan xonanda I.Xojametov ishga kelib qoraqalpoq Estrada janridagi qo'shiqlarning ilk ijrochisi bo'ldi [1, B.347].

Mana shu sohani rivojlantirish uchun davlat rahbarlari ham o'z yordamlarini berib, "Qirq qiz" revyu-estrada ansambli Davlat filarmoniya qoshidan tashkil qilindi. Bu janrni ijro qilishda sozandalar deyarli yo'q edi, shuning uchun Ozarbayjonning Baku shahridan bir nechta sozandalar taklif qilinib, ularni barcha cholg'u asboblari, va asbob uskunalari yana ijrochilik kostyumlari bilan ta'minladi.

1975-yildan boshlab hozirgi kunga qadar ansamblning a'zolari bir necha bor o'zgarib turgan. 1975-1978-yillari "Qirq qiz" ansamblining musiqiy rahbari V.Nazarov (Ama-ata), 1978-1979-yillari S.Tarasov (Belarus), 1981-1984-yillari D.Tarleev (Tashkent), 1984-1999-yillari V.Budko (Nukus) boshqarishgan. "Qirq qiz" ansamblining badiiy rahbari va baletmeyster sifatida N.Bashirova (Toshkent) ish faoliyatini olib brogan. Bu ansamblning sozandalari V.Babiy (Rossiya)-bas gitara, V.Yakunin (Toshkent)-gitara, A.Mirzoyan (Azerbayjon)-trombon, A.Axmedov (Toshkent)-saksafon, V.Kuzmenko (Rossiya)-truba, I.Ten (Nukus)-baraban, P.Maxamatdinov (Nukus)-baraban, M.Dyagay (Nukus)-klavish, 1990-yildan boshlab Semyon va Aleksandr Palvanovlar (Nukus)-klavich, G.Son (Nukus)-baraban, A.Saburov (Nukus)-gitara v.b. ansambl xonandalaridan: A.Boyarkina L.Koshan (Rossiya), I.Vaxlakov (Baku), I.Xojametov, Q.Allayarov, M.Tileshmuratova va bir nechta san'at ahli o'zlarining jamoalari bilan tinglovchilarga maqul keladigan ijod namunalarini bastalashgan.

Mamlakatimizda estrada san'atini rivojlantirish, Estrada jamoalari hamda yakka ijrochilar faoliyatini muvofiqlashtirish kabi vazifalar "O'zbeknavo" birlashmasiga yuklatilgan. Estrada o'quv yo'nalishi sifatida maxsus ta'lim tizimiga kiritilgan. 1996-yildan Toshkent estrada kolleji, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Nukus ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi va boshqalar san'at (musiqa) o'quv yurtlarida Estrada mutaxasislari faoliyat ko'rsatmoqda. O.Temirxanov, D.Mambetmuratov, M.Artikova, Z.Kamalova, G.Munteeva, M.Tajjalieva, Zamira va Inkar Xojanazarovalar va boshqalar edi. Bu ansamblida dastlabki vaqtlari chet-el ijrochilari reperturidan asarlar, o'zbek, qoraqalpoq xalq qo'shiqlaridan qayta ishlab ijro qilishgan. Keyinchalik Q.Zaretdinov, Sh.Paxratdinov, Q.Berdaxovlarning yaratgan mualliflik asarlaridan va qatra ishlangan ijod namunalaridan ansambl repertuarlarini boyitishgan. Ulardan: "Qara tallari", "Tuwilg'an jerge", "Muxabbatinnan", "Tashkent aqshami", "Shag'ala", "Tolqin" qo'shiqlari ijro qilinib, xalqimizning yodida hozirgi kungacha saqlanib kelmoqda. Ushbu ansambl yillar o'tib 1987-yili "Gulzar" Estrada-xoreografik ansambl nomini oladi va shu yili ansambl Toshkent shahrida o'tkazilgan qoraqalpoq madaniyat kunlarida ishtirok etadi. 2001-yili "Gulzar" ansambli bo'lib, uning rahbari Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist G.Munteeva tayinlanadi. Undan so'ng J.O'tepbergenov, M.Eshanov, B.O'tebaevlar rahbarlik qilishadi. 2011-2014-yillar oralig'ida Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist B.Temirbaev boshqaradi. 2013-yili respublikamizning Topiraq qalada o'tkazilgan "Asrlar sadosi" festivalida "Gulzar" ansambli "Qiz uzatiw" kompozitsiyasi bilan ishtirok etib, "Eng yaxshi folklor kompozitsiyasi" nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Hozirgi kunda bu ansamblida 20 dan ortiq kishi jamoada faoliyat olib bormoqda [1, B.352].

Bundan tashqari ansamblardan "Amiw toqlini" Qoraqalpoq davlat folklor etnografik ansambli 1972-yili Berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat filarmoniyasi tarkibidan "Amiw toqlini" ansambli O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston Respublikalari xalq artisti va Hamza nomidagi davlat mukofoti sovrindori Atajan Xudoyshukurov tomonidan tashkil qilingan. Ansambl faoliyati davomida T.Doshumova, G.Sirimbetova, N.Shakirova, B.Karimova, B.Matchanov singari yetuk ijodkor insonlar bilan ish olib borgan. A.Xudoyshukurov 1990-yilgacha rahbarlik qiladi. Shu vaqt mobaynida ansambl repertuarini boyitib, Qoraqalpog'iston madaniyatini rivojlantirib targ'ibot qilib tanitishga katta hissa qo'shdilar.

Hozirgi paytda Filarmoniyaga "Amu to'liqini", "Gulzar", "Ayqulash yulduzlari" ansamblari va O'zbekiston Badiiy jamoalari ijodiy birlashmasi Qoraqalpog'iston jamoasi kirgizilgan. Baxtiyar Yesemuratov bungacha "Ayqulash yulduzlari" qoraqalpoq davlat milliy-folklor ansambli direktori lavozimida ishlab kelgan.

1997-yildan boshlab Berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat filarmoniyasi “O‘zbeknavo” gastrol-konsert birlashmasi Qoraqalpog‘iston bo‘limi bo‘lib o‘zgardi va “Amiw tolqini” ansambli ijodiy ishlari davom etti. Shu davrda S.Abdijamilov “O‘zbeknavo” gastrol-konsert birlashmasi Qoraqalpog‘iston bo‘limida ish faoliyatini olib bordi. O‘zbekiston mustaqilligiga erishgandan so‘ng qoraqalpoq yoshlari oldida musiqa va xoreografiya maktablari, bilim yurtlari va konservatoriya eshiklari keng ochildi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarori bilan 20021-yil 26-iyun kungi №272-sonli qarori bilan “Amiw tolqini” folklor etnografik ansambli jamoasi bo‘lib tasdiqlandi. 2016-yilga kelib Qoraqalpoq davlat folklor etnografiyasi ansambli nomini olib, unda A.Ajiniyazova, A.Usenova, S.Qallibekov, G.Utepova, A.Allambergenovlar o‘z ish faoliyatlarini olib bormoqda.

Estrada janrining bizning musiqa san‘atimizga kirib kelishida albatta, dunyo madaniyatining tasiri juda kattadir. Bu san‘at Qoraqalpog‘istonda 80-yillarga kelib “Arzu” vokal instrumental ansambli ,(VIA) 1985-yili o‘z davrida Nukus shahridagi madaniyat bilim yurti yonidan tashkil qilindi. VIA “Arzu” ansamblining dastlabki qatnashuvchilari Nukus musiqa bilim yurtining talabalari edi. 1985-1990-yillar oralig‘ida turli bog‘larda, mehribonlik uylari, maktablar, universitet, rus, o‘zbek, qoraqalpoq, qozoq va Yevropa xalqlarining Estrada asarlarining repertuarlaridan ijro qilib ko‘pgina ixlosmandlar ko‘ngillaridan joy olishgan. Bu ansambl ko‘pgina kompozitorlar bilan ish olib borishgan shulardan: Q.Xilalov, D.Janabaeva, Q.Zaretdinov, Sh.Paxratdinov, Q.To‘legenov, T.Esirkepovlar o‘z asarlari bilan ansambl repertuarini boyitti. “Arzu” ansambli singari 1988-yili Qong‘irat shahrida madaniyat uyida bo‘limida “Miyras” Estrada ansambli melodist-kompozitor Z.Xalmuratov tomonidan tashkil qilingan. Uning asosiy vazifasi qoraqalpoq xalq kuylarini qayta ishlab, qoraqalpoq milliy Estrada janrini boyitib, rivojlantirib ansambl uchun o‘zi konsert asarlarini yaratib, talantli yoshlarni tarbiyalash bo‘lib hisoblanadi. 2000-yili bu ansambl nomi “Xalq havaskorlar jamoasi” deb o‘zgartiriladi.

Mana shunday turli Estrada ansamblar ichidan o‘z yo‘nalishlari bilan ko‘pgina xonandalarimiz yetishib chiqadilar shulardan: Matchanov B, Xojametov I, Matimuratov S, O‘.Temirxanov, Z.Xojanazarova, G.Munteeva, M.Tajigalieva, I.Xojametov, B.Temirbaev, M.O‘temuratov, R.Xojasov, S.Annakulova, B.razimbetov, A.Asqarov va boshqalar.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bugungi kunda bir qancha estrada yo‘nalishida ijod qilayotgan yoshlarimiz o‘zlarining san‘atini “Cover up”, “Cover kids”, “Yulduzcha”, “Talent” va yana boshqa tanlovlarda qatnashib Estrada san‘atimizning rivojlanishiga o‘z hissalarini qo‘shib kelmoqda [4, B.2].

Shulardan Razimbetov Baxadir, Baltabaev Ilyas, Perdebaev Bayram, Aytjanov Aziz, Moldabaev Musa, Dauletbaeva Miyassar, Muxammedalieva Hurliman, Dauletbaeva Lola va boshqalar o‘zlarining ijodlari bilan estrada san‘atiga sezilarli darajada hissa qo‘shib kelmoqdalar [5:2-b].

ИҚТИБОСЛАР

1. Nadirova A. “Qaraqalpaq muzika tariyxı” “Sano-standart” Toshkent-2018
2. Klitin S, Estrada, L., 1987. Olimjon Bekov.
3. Гелёв С. «Беседы о джазе» Ташкент-2008
4. Abatbaeva R. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science
MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE
KARAKALPAK ETHNO-OPERA «GULAYYUM» SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS
<http://T-Science.org> 18.11.2022
5. Абатбаева Р. А. VII Международная научная конференция посвящённая 85-летию Донецкого национального университета Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности Том 10, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛОг. Донецк 27-28 октября 2022 г. РОЛЬ БАЛЕТА «АЙЖАМАЛ» В КАРАКАЛПАКСКОМ ИСКУССТВЕ
6. Аманова Н. Автореферат кандидатской диссертации. Ташкент-2019
7. Амануллаева Д. Эстрада хонандалиги. Учебник для магистровб Ташкент-2014

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz